

ПРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ РАЗРАБОТКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА «МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ»

В последние годы российская образовательная система претерпела значительные изменения. Перемены затронули различные сферы образовательной деятельности. Экономическая нестабильность в стране, размывание нравственных и этических ценностей, резкое снижение социальной активности молодежи, кризис семьи и отношений между родителями и детьми заставляют по-новому взглянуть на образовательную систему и на возможности воспитания.

Воспитательная работа в МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ» разработана в соответствии со стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» [5], а также государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской» [4] и направлена на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина России – патриота Родины, способной успешно выполнять гражданские обязанности.

У каждого народа в мире есть события и даты, которые он не забывает, но самый великий – только один. Для нашей страны – это 9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне. Главный – потому что объединяет людей разных поколений, вероисповеданий, политических взглядов и социального статуса. Праздник, который позволяет почувствовать гордость за свою страну, всю глубину любви и уважения к нашим ветеранам – свидетелям тех страшных лет. Война вошла почти в каждый дом, коснулась каждого жителя страны. Именно поэтому, несмотря на то что с момента окончания Второй мировой войны прошло уже 76 лет, она остается важнейшей частью исторической памяти народа.

С целью сохранения личной памяти о поколении Великой Отечественной войны в 2012 году было создано Международное общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк». Его участники ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников – участников войны, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников, детей войны. Пандемийный 2020 год отменил все массовые уличные мероприятия, в том числе и это.

Педагоги Центра детского творчества понимают, что такие компоненты как патриотизм, любовь к своей Родине и народу, его культуре и традициям, готовность к их защите необходимо формировать без остановок и без оглядки на социальную ситуацию. Образовательный ресурс «Мы помним, мы гордимся!» (Образовательный ресурс «Мы помним, мы гордимся!»). <https://mqyuti.wixsite.com/mysite>), как часть воспитательной системы Центра детского творчества, позволил поддержать связь между поколениями. Помог детям

ощутить себя, пусть и опосредованно, частью тех далеких военных событий. Уверены, что содержание данной акции важнее способа её проведения.

Разработка патриотического онлайн-ресурса совместными усилиями с обучающимися является, на наш взгляд, актуальной образовательной формой воспитательной работы. Жизнь современного школьника тесно связана с интернетом, цифровые технологии стали частью нашего общества. Федеральным государственным стандартом на всех уровнях школьного образования рекомендовано создавать информационно-образовательную среду, которая включает «комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических средств, информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ – оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде» [1, с. 43].

Особенность практики заключается в создании образовательного ресурса, с колоссальным воспитательным компонентом, с помощью современных технологий. На его площадке можно размещать и транслировать истории героев своей семьи периода Великой Отечественной войны. В сотрудничестве педагог-ребенок-родитель дополнять и редактировать их. В дистанционном доступе, участники проекта, получают возможность посетить ресурс и ознакомиться с материалами и прикоснуться к значимым вехам истории нашего округа в период Второй мировой войны. Ведь именно поступки предков, родных и близких людей, в первую очередь оказывают влияние на нравственное воспитание подрастающего поколения.

Содержание образовательного ресурса «Мы помним, мы гордимся!» включает пять рубрик, которые наполнены историческим, воспитательным материалом (видео, презентации, книги, фильмы, фото, виртуальные площадки, игры).

Рубрика «Бессмертный полк» содержит штендер, использующийся для участия в общественном гражданско-патриотическом мероприятии «Бессмертный полк», который представляет собой масштабный фотоснимок участника Великой Отечественной войны: бесстрашного солдата, воевавшего на фронте, офицера, бойца национально-освободительного антифашистского Движения Сопротивления, партизана или труженика тыла.

Мы помним,
Мы гордимся!

ГЛАВНАЯ

Мой герой

Дети войны

Мастер-классы

Узнай больше

Рис. 1. Рубрика «Мой герой»

Рубрика «Мой герой» содержит информацию о героях семей обучающихся Центра детского творчества. Где и в каком звании, подразделении они служили, чем были награждены, вырезками архивных документов.

Рис. 2. Рубрика «Дети войны»

В рубрике «Дети войны» собрана информация о мальчишках и девчонках, которые несли боевую службу в армии, в партизанских отрядах в военный период страны.

Рубрика «Мастер-класс» раскрывает технологическую последовательность изготовления атрибутики, сувениров к празднику Великой Победы.

Рис. 3. Рубрика «Мастер-класс»

Рубрика «Узнай больше» содержит материалы о вкладе жителей Ханты-Мансийского национального округа в победу в войне 1941–1945 гг., подборку литературы о войне, с аннотацией и прямой ссылкой на текст; мультфильмы и фильмы на военную тематику для детей различного возраста, а также тестовые задания, позволяющие проверить уровень знаний исторических событий тех страшных дней.

Обучающиеся могут не только посетить ресурс, чтобы познакомиться с архивными материалами, но и активно принять участие в наполнении его страниц. Проникнуться чувством настоящего патриотизма героев и участников Великой Отечественной войны.

Цель самого проекта – вовлечение обучающихся в познание важнейшего периода жизни страны, через образовательный ресурс «Мы помним, мы гордимся» содержание которого направлено на сохранение в каждой семье личной памяти о подвигах военного поколения.

Задачи:

- повысить интерес обучающихся к истории, участникам Великой Отечественной войне;
- познакомить с историческими фактами, событиями войны;
- способствовать развитию навыков безопасного пользования сетью интернет;
- воспитывать чувство гордости за свою страну, семью; стремление к саморазвитию, самореализации.

В ходе реализации практики, обучающиеся приобретают навыки самостоятельного пользования образовательным ресурсом. У них повышается уровень знаний об истории Великой Отечественной войны, личного вклада предков семьи в дело общей победы, а также патриотизма, чувства долга, ответственности, стремления к саморазвитию, самореализации.

Практическая значимость опыта определяется выстроенной системой по использованию социальных сетей с образовательной целью в рамках воспитательной работы по теме «Великая Отечественная война». А именно, проведена работа по включению обучающихся в

продвижение образовательного ресурса с целью повышения интереса к истории, участникам военных событий.

Эффективность практики заключается в вовлечении обучающихся, с помощью дистанционных технологий, с неограниченным количеством участников. Ресурс направлен не только на ребёнка, но и на всех членов его семьи.

Целевая группа практики: обучающиеся (8–15 лет), их родители, педагоги Центра детского творчества.

Механизм реализации практики

I этап – подготовительный (октябрь 2019–2020 учебный год)

- организация мероприятий по активизации детей, родителей;
- организация брейншторминга среди обучающихся и родителей по созданию и наполнению образовательного ресурса;
- разработка плана по реализации проекта.

II этап – практический (октябрь–март 2019–2020 учебный год)

- создание образовательного ресурса на платформе Wix;
- сбор информации, материалов из семейных архивов о ветеранах, участника в Великой Отечественной войне;
- наполнение ресурса информационными (видео-, фото-) материалами периода Великой Отечественной войне по рубрикам: фото, видео, фильмы, литература, игры.

- продвижение в социальной сети образовательного ресурса;

- получение обратной связи от посетителей ресурса.

III этап – итоговый (апрель-май 2019–2020 учебный год)

- анализ реализации проекта;
- формирование методической копилки по итогам реализации проекта;
- разработка новых рубрик и информационных материалов;
- участие в конкурсах и фестивалях.

За время реализации практики в ней приняло участие более 357 обучающихся. Удалось привлечь более 50 семей.

Перспектива дальнейшего развития проекта заключается в систематическом наполнении образовательного ресурса новыми интересными материалами, разработке новых рубрик, апробации практики в воспитательных мероприятиях для обучающихся патриотической направленности в рамках дополнительных общеразвивающих программ.

Литература

1. Бакулин М.А. Социальные сети как часть информационно-образовательной среды школы // Медиа. Информация. Коммуникация. Массовая коммуникация. 2015. Вып. 12.
2. Воронкин А.С. Социальные сети: эволюция, структура, анализ // Образовательные технологии и общество. 2014. № 1. Т. 17.
3. Клименко О.А. Социальные сети как средство обучения и взаимодействия участников образовательного процесса // Теория и практика образования в современном мире: Материалы Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, февраль 2012 г.). СПб., 2012. С. 405-407.

4. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» (с изменениями и дополнениями).

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».